

Західний науковий центр
НАН України та
МОН України

Western Scientific Center of the
National Academy of Sciences of
Ukraine and the Ministry of Education
and Science of Ukraine

Громадська організація
«Львівський аналітичний дім»
Public organization
«Lviv Analytical Houze»

Психологічні виміри культури, економіки, управління: науковий журнал

Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal

ВИПУСК 30

Матеріали

*Всеукраїнського наукового круглого столу на тему
«Соціально-психологічний контекст війни:
захист прав дітей та міграційні процеси»*

*Scientific Articles and Proceedings of the All-Ukrainian
Scientific Roundtable: «Socio-Psychological Context of War:
Protection of Children's Rights and Migration Processes»*

*Відповідальний редактор
кандидат психологічних наук Олег Лозинський*

Львів – 2026

Погребняк Галина. Сучасне українське кіно як відображення трансформацій культурного простору добы незалежності

Доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри режисури та акторської майстерності, імені народної артистки України Лариси Хоролець Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8846-4939>

E-mail: galina.pogrebniak@gmail.com

© Погребняк Галина, червень 2026.

У статті досліджено сучасний український кінематограф як важливий чинник трансформації культурного простору України doby Незалежності. Проаналізовано особливості розвитку національного кіно в контексті суспільно-політичних, економічних і культурних змін, а також його роль у процесах культуротворення, формування національної ідентичності, збереження історичної пам'яті та міжнародної культурної комунікації. Мета дослідження полягає у визначенні особливостей розвитку сучасного українського кінематографа та його значення для формування культурного простору незалежної України. Методологія дослідження базується на культурологічному, історико-мистецтвознавчому, системному та порівняльному підходах із застосуванням методів аналізу, узагальнення та історичної реконструкції. Наукова новизна полягає у комплексному культурологічному осмисленні сучасного українського кінематографа як відображення трансформації культурного простору doby Незалежності. Висновки. Сучасне українське кіно є важливим інструментом культуротворення, суспільної комунікації та культурної дипломатії. Подолавши кризу 1990-х років, воно зміцнило свої позиції завдяки появі нових творчих імен, розвитку фестивального руху та міжнародних зв'язків, ставши важливою складовою національної культури й європейського культурного простору.

Ключові слова: сучасний український кінематограф; культурний простір; культуротворення; національна ідентичність; культурна дипломатія; історична пам'ять; аудіовізуальне мистецтво; кроскультурна комунікація; кінофестивалі; доба Незалежності.

The article examines contemporary Ukrainian cinema as an important factor in

the transformation of Ukraine's cultural space during the period of Independence. The study analyzes the development of national cinema within the context of socio-political, economic, and cultural changes, as well as its role in cultural creation, the formation of national identity, the preservation of historical memory, and international cultural communication. The purpose of the study is to identify the specific features of the development of contemporary Ukrainian cinema and to determine its significance for shaping the cultural space of independent Ukraine. The research methodology is based on cultural, historical-artistic, systemic, and comparative approaches, employing methods of analysis, generalization, and historical reconstruction.

The scientific novelty of the study lies in the comprehensive cultural analysis of contemporary Ukrainian cinema as a reflection of the transformations of the cultural space during the period of Independence.

Conclusions. Contemporary Ukrainian cinema serves as an important instrument of cultural creation, social communication, and cultural diplomacy. Having overcome the crisis of the 1990s, it has strengthened its position through the emergence of new creative personalities, the development of film festivals, and international cooperation, becoming an integral component of national culture and the European cultural space.

***Keywords:** contemporary Ukrainian cinema; cultural creation; national identity; cultural diplomacy; historical memory; audiovisual art; cross-cultural communication; film festivals; Independence period.*

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю комплексного осмислення здобутків українського кінематографа останніх десятиліть у контексті розвитку національної культури та трансформацій культурного простору України доби Незалежності. Сучасне українське кіно виступає не лише важливою складовою аудіовізуального мистецтва, а й потужним інструментом культуротворення, формування національної ідентичності, збереження історичної пам'яті та репрезентації українських цінностей у світовому культурному контексті. Показовими є як кількісне зростання обсягів кіновиробництва, так і якісне розширення тематично-проблемного спектра вітчизняних стрічок, урізноманітнення їх жанрово-стильової палітри, активне використання сучасних художньо-виражальних засобів та цифрових технологій. Вагомим свідченням

розвитку українського кіномистецтва є його активна інтеграція у міжнародний культурний простір через участь у престижних кінофестивалях, реалізацію міжкультурних проєктів копродукції, розширення міжнародної дистрибуції та здобуття українськими митцями крос-культурного досвіду творчої співпраці. Такі процеси сприяють не лише професійному зростанню кінематографістів, а й посиленню присутності української культури у світовому інформаційному та мистецькому середовищі.

Значний інтерес до української кінопродукції з боку глядачів і фахівців у галузі культури та мистецтва пов'язаний із появою нової генерації талановитих продюсерів, сценаристів, режисерів, художників, операторів, акторів і композиторів. Спираючись на національні культурні традиції та водночас активно засвоюючи світовий мистецький досвід, вони створюють актуальні за змістом і художньою формою твори, що порушують як суспільно значущі, так і загальнолюдські проблеми. Використовуючи новітні цифрові технології та традиційні засоби кіновиразності, сучасні українські митці формують оригінальну екранну мову, здатну вести змістовний діалог із широкою аудиторією. Подібні мистецькі практики знаходять позитивний відгук у глядачів та підтверджують важливу роль кінематографа в сучасному культурному процесі. Недаремно дослідники наголошують, що «екран став тим проблемним обширом, де найбільш наочно проявляється зіткнення ідей, впливів, художніх течій та напрямків, відбувається діалог традиційної (класичної) культури та посткласичних, часом доволі радикальних версій» [3, с. 9]. Саме тому дослідження сучасного українського кіно є важливим для розуміння закономірностей розвитку не лише екранних мистецтв, а й ширших процесів культуротворення, міжкультурної комунікації та формування культурного простору України в умовах глобалізації.

Сучасний український кінематограф є своєрідним

дзеркалом суспільно-політичних, економічних, культурних і духовних трансформацій, які переживає Україна впродовж останніх десятиліть. Розвиток національного кіно відбувається в умовах формування незалежної демократичної держави, становлення нових суспільних інституцій, переосмислення історичної пам'яті та активного входження України до глобального культурного простору. Саме тому екранні мистецтва виступають не лише художньою практикою, а й важливим інструментом культуротворення, суспільної комунікації та репрезентації національної ідентичності в сучасному світі.

Кардинальні політичні зміни, економічні перетворення та нові геополітичні виклики безпосередньо впливають на зміст, тематику й художню мову українського кіно. Водночас кінематограф стає простором осмислення складних історичних процесів, суспільних конфліктів, проблем національної пам'яті, культурної спадщини та перспектив майбутнього розвитку країни. У цьому контексті кіно виконує не лише мистецьку, а й важливу соціокультурну місію, сприяючи формуванню цілісного образу України як у внутрішньому, так і в міжнародному культурному середовищі.

Особливої актуальності набуває розгляд українського кінематографа в кроскультурному вимірі. Процеси глобалізації, розвиток міжнародної співпраці, участь українських митців у проєктах копродукції та активна присутність українських фільмів на міжнародних кінофестивалях сприяють формуванню міжкультурного діалогу та взаємозбагаченню художніх практик. Сучасне українське кіно дедалі частіше стає платформою для обговорення універсальних гуманістичних проблем, які знаходять відгук у представників різних культур і суспільств. Водночас воно зберігає власну національну своєрідність, демонструючи світові унікальний досвід української історії, культури та суспільного розвитку.

Звертаючись до ролі культури в системі глобальних суспільних відносин, слід наголосити на її особливому значенні для України. Історичний досвід тривалої бездержавності зумовив ситуацію, за якої саме культура стала одним із головних чинників національного самоствердження, збереження колективної пам'яті та самоідентифікації українського народу. Кінематограф як потужний сегмент культурного простору сьогодні продовжує виконувати цю місію, водночас стаючи важливим засобом культурної дипломатії та формування позитивного міжнародного іміджу держави.

У цьому зв'язку показовими є спостереження Л. Новікової, яка у статті «Кінематографічний імідж України й українців: західна складова» зазначає, що багато європейських держав усвідомлюють стратегічне значення кіномистецтва як чинника формування міжнародного авторитету країни та інструменту впливу на суспільну думку. Саме тому вони підтримують спеціалізовані інституції, покликані забезпечувати розвиток і просування національного кінопродукту. Серед них дослідниця називає ЮНІФРАНС (Франція), German Films (Німеччина), Австрійську кінокомісію, Угорський кіносоюз, а також кінофонди та кіноінститути Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії та Ісландії, діяльність яких спрямована на створення «таких уявлень про свої країни й народи, котрі сприятимуть реалізації економічних і геополітичних інтересів їхніх урядів» [4, с. 203]. У цьому контексті розвиток українського кінематографа набуває особливого значення як важливий чинник культурної дипломатії, міжнародної комунікації та інтеграції України до світового культурного простору.

Протягом тривалого історичного періоду саме культура залишалася для українського народу одним із найважливіших засобів самовираження, самозбереження та репрезентації себе у світовому гуманітарному просторі. Через літературу, музику, театр, образотворче мистецтво, а згодом і кінематограф українці прагнули заявити про

власну самотність, продемонструвати багатство національної культурної спадщини та долучитися до загальноєвропейського й світового культурного процесу. Особливе місце в цих процесах належить екранній культурі, яка завдяки своїй масовості, художній переконливості та здатності долати кордони стала одним із найефективніших інструментів міжкультурної комунікації та культурної дипломатії.

У сучасних умовах важливою передумовою реалізації культурного потенціалу України є її активне й повноправне входження до міжнародного співтовариства. Цей процес передбачає не лише політичну та економічну інтеграцію, а й утвердження держави як самостійного суб'єкта світового культурного діалогу. Поступово Україна долучається до багатовікового європейського досвіду гармонійного поєднання національних культурних традицій із загальноцивілізаційними тенденціями розвитку. Саме європейський культурний простір створює умови для продуктивного синтезу національного та універсального, локального й глобального, сприяючи збереженню культурної ідентичності водночас із відкритістю до міжкультурної взаємодії.

У цьому контексті кінематограф набуває особливого значення як важливий чинник культуротворення, формування міжнародного іміджу держави та розвитку кроскультурного діалогу. Участь українських кінематографістів у міжнародних фестивалях, проєктах копродукції, професійних творчих об'єднаннях і дистрибуційних мережах сприяє інтеграції національної екранної культури до загальноєвропейського культурного процесу. Водночас кіномистецтво допомагає світовій спільноті краще зрозуміти історичний досвід України, її культурні цінності, суспільні трансформації та духовні пріоритети.

Вагомість українського кінематографа підтверджується його значним історико-культурним доробком. Як

зазначає Г. Чміль, надбання українських кінематографістів за багаторічну історію розвитку галузі є надзвичайно масштабними: «з 1929 року в Києві та Одесі було створено понад тисячу художніх ігрових фільмів, знятими кінематографістами на замовлення. До цього треба додати дві тисячі творів документального, науково-пізнавального, просвітницького кіно. Не забудьмо про 100 славетних вітчизняних анімаційних фільмів. Це тільки мистецькі речі, не рахуючи кіноперіодики, навчальних рекламних та інших “відомчих” кінострічок. Отже можемо говорити про три з половиною тисячі кінотворів різних видів і жанрів, знятих в Україні» [6, с. 6].

Ця потужна культурна спадщина становить важливе підґрунтя для подальшого розвитку українського кіно як невід’ємної складової національної культури, ефективного засобу культурної дипломатії та дієвого інструменту інтеграції України до світового культурного простору. Водночас необхідно наголосити, що період становлення незалежної України виявився надзвичайно складним для національного кінематографа. Після проголошення державної незалежності у 1991 році українська кіноіндустрія опинилася в умовах масштабних суспільно-політичних та економічних трансформацій, які суттєво вплинули на функціонування всієї системи кіновиробництва. Руйнування радянської моделі фінансування культури, відсутність ефективних механізмів державної підтримки та загальна економічна криза призвели до різкого скорочення виробництва фільмів, занепаду кінотеатрів і втрати значної частини глядацької аудиторії. Особливо відчутними наслідки цих процесів стали після ліквідації у 1988 році Державного комітету з кінематографії, що фактично залишило українське кіно без спеціалізованого державного органу, відповідального за формування та реалізацію кінематографічної політики. Втім уже на початку незалежності були здійснені спроби створення нової системи управління галуззю. Як зазначають дослідники, у 1991 році режисер Юрій Ілленко

очолив Державний фонд української кінематографії (Держкіно), створений постановою Кабінету Міністрів України. На цей орган покладалися важливі завдання щодо розвитку національного кіновиробництва, підтримки кіноосвіти, збереження кіноспадщини, функціонування кіноархівів і музеїв, захисту авторських прав та інтеграції українського кінематографа до міжнародного культурного простору. У програмних документах Фонду особливе місце відводилося саме входженню українського кіно до світового ринку аудіовізуальної продукції. Однак через складні економічні обставини діяльність цієї інституції тривала лише до 1993 року і була відновлена лише у 2005 році [5].

Економічна криза 1990-х років стала одним із найсерйозніших випробувань для українського кінематографа. Виробництво фільмів стрімко скорочувалося, руйнувалися налагоджені механізми прокату й дистрибуції, а значна кількість кінотеатрів припиняла свою діяльність або змінювала профіль роботи. Внаслідок зниження рівня життя населення та загального падіння платоспроможності глядачів відвідування кіносеансів різко скоротилося. Якщо на початку 1990-х років українські кінотеатри щорічно відвідували близько 550 мільйонів глядачів, то наприкінці десятиліття ця цифра зменшилася майже у сто разів – до приблизно 5 мільйонів осіб на рік. Ситуація ускладнювалася також стрімким поширенням телевізійного мовлення, яке поступово перетворювалося на головне джерело аудіовізуального контенту для населення. Значну частину телевізійного простору того часу займала продукція російського виробництва, що створювало додаткові труднощі для розвитку національного культурного продукту та формування власного інформаційно-культурного середовища. У цих умовах український кінематограф переживав не лише економічну, а й культурну кризу, пов'язану з боротьбою за

збереження національної ідентичності та права на власний голос у глобальному аудіовізуальному просторі. Попри всі труднощі, саме цей складний період став важливим етапом переосмислення ролі кіно в культурному житті держави та підготував підґрунтя для подальшого відродження української кіноіндустрії у XXI столітті. На жаль, перше десятиліття незалежності стало для українського кінематографа одним із найскладніших періодів його історії. Упродовж 1990–2000 років обсяги національного кіновиробництва скоротилися до критичного рівня. Особливо показовим є різке зменшення кількості ігрових фільмів – із 45 стрічок на рік до лише чотирьох. Така ситуація була наслідком не лише економічної кризи, а й глибоких трансформацій культурного простору країни, який перебував у процесі пошуку нових моделей розвитку після розпаду радянської системи. За відсутності належної державної підтримки кіногалузь змушена була шукати фінансування в комерційному секторі. Як зазначається в дослідженнях, «більшість знятих в Україні фільмів були російськомовними. За відсутності державної підтримки кіновиробництво звернулось до бізнесу й таким чином почало свій шлях до комерціалізації. Фінансувати кіновиробництво почали приватні структури, що, як негативний наслідок, вплинуло на зміст фільмів та їхню орієнтацію на російський ринок» [5]. У результаті художні та культуротворчі завдання кіномистецтва нерідко відступали перед комерційними інтересами. Тематичне розмаїття фільмів звужувалося, а найбільш поширеними ставали кримінальні та пригодницькі стрічки, орієнтовані на масового глядача. Така тенденція суттєво обмежувала можливості кінематографа як важливого інструменту формування національної культурної ідентичності, суспільного діалогу та репрезентації української культури в міжнародному культурному просторі.

Становлення та розвиток сучасного українського кінематографа, його роль у процесах культуротворення,

формування національної ідентичності та функціонування в умовах суспільних трансформацій стали предметом наукових зацікавлень багатьох українських дослідників культури й аудіовізуального мистецтва. Вагомий внесок у вивчення цих проблем здійснили З. Алфьорова, Л. Брюховецька, І. Зубавіна, О. Мусієнко, Л. Новікова, А. Пащенко, В. Скуратівський, С. Тримбач, Г. Чміль та інші науковці. У їхніх працях українське кіно розглядається не лише як мистецьке явище, а й як важливий елемент культурного простору держави та засіб репрезентації України у світовому культурному контексті.

Аналізуючи кризові процеси 1990-х років, Л. Брюховецька у монографії «Приховані фільми. Українське кіно 1990-х» зазначає, що в другій половині десятиліття державна підтримка кіногалузі фактично була зведена до мінімуму, а створення кожного нового фільму залежало переважно від особистої ініціативи та професійної відданості митців. Попри складну ситуацію, українська кіноспільнота намагалася зберегти творчий потенціал галузі та домогтися хоча б мінімального правового захисту. Важливим кроком у цьому напрямі стало ухвалення у 1998 році Закону України «Про кінематографію». Водночас відсутність належного фінансування не дала змоги відновити виробничу базу кіноіндустрії. Як наслідок, професійне середовище дедалі більше втрачало свої позиції, а українське кіно поступово витіснялося з національного культурного простору разом зі зменшенням суспільного інтересу до нього [2, с. 20]. Своєю чергою І. Зубавіна у праці «Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті» наголошує, що дослідження внутрішньої динаміки українського кінопроцесу неможливе без урахування широкого кола зовнішніх чинників. На її думку, еволюція художньої мови кіно, трансформація образної системи та нарративних стратегій тісно пов'язані з економічними, політичними, соціокультурними й технологічними

процесами, які значною мірою визначають характер розвитку кіномистецтва [3, с. 22–24]. Тоді як у праці «Європейські орієнтири української медіаосвіти» З. Алфорова, аналізуючи трансформації українського медіапростору, підкреслює, що докорінні зміни в кіно- та телеіндустрії стали закономірним наслідком суспільно-політичних перетворень після здобуття незалежності України. Перехід від централізованої радянської моделі до децентралізованої ринкової системи був зумовлений розпадом попередньої економічної моделі та інтеграцією держави в нові культурно-економічні умови, що вимагало адаптації аудіовізуального сектору до нових принципів фінансування, організації виробництва й творчої діяльності. Дослідниця зазначає, що реформування медіапростору триває й нині, хоча дедалі чіткіше проступають його європейські орієнтири. Попри ризики формального запозичення європейських практик, загальна спрямованість змін відображає прагнення України до інтеграції в європейський культурний та інформаційний простір. Це проявляється не лише в інституційних реформах, а й у трансформації змісту аудіовізуальної продукції, тематичних пріоритетів і форм культурної комунікації [1, с. 12].

У культурологічному вимірі наведені спостереження дозволяють зробити висновок, що трансформація українського кінематографа є значно ширшим процесом, ніж проста зміна моделей фінансування чи управління. Йдеться про переосмислення ролі культури в сучасному суспільстві, формування нових механізмів культуротворення та пошук балансу між ринковими принципами й суспільною відповідальністю мистецтва. У цьому контексті кінематограф постає не лише як галузь культурної індустрії, а й як важливий інструмент конструювання національної ідентичності, збереження культурної пам'яті та розвитку міжкультурного діалогу. Водночас європейський вектор розвитку української медіасфери свідчить про поступове включення

національного кінематографа до ширшого культурного простору, де поєднуються глобальні тенденції та локальні культурні особливості. Саме тому сучасні процеси реформування кіноіндустрії варто розглядати не лише як економічні чи організаційні зміни, а як складову масштабних культурних трансформацій, що визначають місце України у світовому культурному та аудіовізуальному просторі XXI століття.

Починаючи з 2003 року, український кінематограф поступово виходить із кризи. Розвиток цифрових технологій відкрив нові можливості для молодих режисерів, які почали створювати якісні малобюджетні фільми, звертаючись до тем історичної пам'яті, національної ідентичності та переосмислення радянського минулого. Важливими роботами цього періоду стали «Мамай» Олеся Саніна, «Тир» Тараса Томенка та документальна стрічка Сергія Майслюбойщикова «NEVSEREMOS. Люди з Майдану».

У середині 2000-х років український кінематограф поступово відновлював свій творчий потенціал і дедалі більше орієнтувався на потреби глядача. Кіномитці усвідомлювали суспільний вплив своїх творів, прагнучи через екранне мистецтво порушувати актуальні проблеми та формувати нові культурні смисли. Свідченням цього стали успіхи фільмів «Подорожні» І. Стрембіцького, відзначеного «Золотою пальмовою гілкою» Каннського кінофестивалю, «Проти сонця» В. Васяновича, а також робіт М. Суркова, О. Рожок, О. Кравчишина, О. Шапіро та Т. Калюжної. Важливою ознакою розвитку українського кінематографа у першому десятилітті XXI століття стала підтримка молодого покоління режисерів, які, попри складні умови функціонування галузі, активно шукали нові теми, художні форми та способи діалогу з глядачем. Саме в цей період заявили про себе А. Пасікова, М. Слабошпицький, В. Доцук, В. Ямбурський, Н. Кошман, О. Бойко, Н. Ковальова, О. Хребтова, Т. Карпінська та інші

митці, творчість яких засвідчила оновлення національного кінопроцесу та формування нової генерації українських кінематографістів. Парадоксально, але саме в умовах кризи та так званого «малокартиння» з'явилося покоління авторів, яке в подальшому визначило основні тенденції розвитку українського кіно. Важливу роль у розвитку кінокультури відіграло й фестивальне середовище. У 2010 році розпочав роботу Одеський міжнародний кінофестиваль, у 2014 році – фестивалю кіно та урбаністики «86». Активно розвивалися міжнародний кінофестиваль «Молодість», Wiz-Art, Docudays UA, «Стожари», «Кришталеві джерела» та інші форуми, які сприяли інтеграції українського кіно до світового культурного простору. Разом із тим досвід початку ХХІ століття продемонстрував, що орієнтація виключно на трагічні сторінки української історії не гарантує автоматичного міжнародного визнання. Українським кінематографістам довелося шукати нові стратегії культурної комунікації та власну нішу в глобальному аудіовізуальному просторі.

Отже, попри економічні труднощі та обмежені виробничі можливості, саме перше десятиліття ХХІ століття стало важливим етапом відродження українського кінематографа. Поява нової генерації режисерів, розвиток фестивального руху, активізація культуротворчих процесів та поступове входження до міжнародного культурного контексту створили підґрунтя для подальшого зміцнення позицій українського кіно як важливої складової національної культури та сучасного європейського культурного простору. Показовим стало й поживлення кіновиробництва: у 2006 році кількість повнометражних ігрових фільмів перевищила десять на рік. На екрани вийшли стрічки К. Муратової, О. Кирієнка, А. Бадоева, Л. Кобильчука, М. Маценка та інших режисерів. На думку І. Зубавіної, зростання обсягів кіновиробництва після 2005 року стало свідченням «загального підвищення тону суспільства» [Зс. 172–173]. Водночас 2006–2007 роки ознаменувалися появою нових

творчих імен та утвердженням молодого покоління українських кіномитців у культурному просторі країни.

Список джерел

1. Алфьорова З. Європейські орієнтири української медіаосвіти. Сучасні проблеми художньої освіти в Україні: Зб. наук. пр. Київ: Фенікс, 2012. Вип. 7. С.12–15.
2. Брюховецька Л. Приховані фільми. Українське кіно 1990-х. Київ. АРТек, 2003. 384 с.
3. Зубавіна І.Б. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті. Київ: Фенікс, 2007. 296 с.
4. Новікова Л. Кінематографічний імідж України й українців: західна складова // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: зб. наук. праць. Київ, 2009. Вип. 4–5. С. 202–215.
5. Українське кіно від 1990-х років до сьогодення. (Дата звернення 26.02.2024). URL: <https://prm.ua/>
6. Чміль Ганна. Коли в Україні буде кіноархів. Кіно-Театр.1997.№ 2. С. 6–7.

